

Sensores SEMG: Innovación tecnológica del Instituto Tecnológico de Zitácuaro para el análisis de la actividad muscular

E. López Sandoval ^{1*}, F. López Vargas ², M. Del Carmen González Vásquez ³, J.A. Jiménez Meza⁴

¹ Departamento de Sistemas y Computación, Maestría en Sistemas Computacionales Tecnológico Nacional de México / I.T. Zitácuaro
Av. Tecnológico No. 186 Manzanillos C.P. 61534 H. Zitácuaro, Michoacán
eduardo.ls@zitacuaro.tecnm.mx
Área de participación: Investigación Tecnológica

Resumen

En el Instituto Tecnológico de Zitácuaro, se ha llevado una investigación y desarrollo en el campo de los sensores de electromiografía de superficie (sEMG), ampliando las fronteras de las aplicaciones de esta tecnología innovadora. Los sensores sEMG, que capturan y amplifican las señales eléctricas generadas por los músculos durante la actividad muscular, han demostrado ser una herramienta valiosa. Los sensores sEMG se utilizan para evaluar la función muscular, diagnosticar trastornos neuromusculares y monitorear el progreso de desempeño de un músculo. El equipo de investigadores del plantel ha estado trabajando en el análisis de señales sEMG para obtener resultados y determinar si existe actividad muscular a partir de los valores del umbral. Estas investigaciones constituyen la base para futuras investigaciones que permitan mejorar significativamente la calidad de vida de las personas que periódicamente realizan actividad física para conocer el estado de sus músculos y evitar lesiones o sobre entrenamiento.

Palabras clave: sensores SEMG, investigación y desarrollo, función muscular, fatiga muscular.

Abstract

At the Technological Institute of Zitácuaro, research and development in the field of surface electromyography sensors (sEMG) has been conducted, expanding the boundaries of applications for this innovative technology. sEMG sensors, which capture and amplify the electrical signals generated by muscles during muscular activity, have proven to be a valuable tool. These sEMG sensors are used to evaluate muscle function, diagnose neuromuscular disorders, and monitor muscle performance progress. The research team at the institute has been working on the analysis of sEMG signals to obtain results and determine if there is muscle activity based on threshold values. These investigations serve as the foundation for future research that will significantly improve the quality of life for individuals who regularly engage in physical activity to assess the condition of their muscles and prevent injuries or overtraining.

Key words: SEMG sensors, research and development, muscle function, muscle fatigue.

Introducción

En el Instituto Tecnológico de Zitácuaro, se ha llevado a cabo un proyecto por parte del equipo Académico de Investigación en Electromiografía y Bioseñales Musculares. Este proyecto se ha enfocado en la construcción de un prototipo revolucionario que utiliza tecnología de sensores sEMG para capturar y analizar los pulsos eléctricos generados por los músculos durante la actividad muscular.

El equipo de investigación ha desarrollado un prototipo que utiliza la tarjeta ADB232, la cual se conecta a tres sensores musculares. Estos sensores están diseñados para colocarse estratégicamente en diferentes músculos del cuerpo, permitiendo así la captura de las señales eléctricas producidas por los mismos. A su vez, estos sensores se conectan a la tarjeta ESP8266, que actúa como un intermediario para transferir los datos recopilados a una aplicación web especializada.

La aplicación web, desarrollada específicamente para este proyecto, desempeña un papel fundamental en el análisis de los datos obtenidos por los sensores sEMG. Utilizando técnicas de estadística descriptiva, la aplicación realiza un análisis detallado de los pulsos eléctricos capturados, lo que permite interpretar los patrones y características de las señales sEMG. Esta interpretación es crucial para comprender el estado y el rendimiento muscular.

El objetivo principal de esta investigación es proporcionar una herramienta para la evaluación y el monitoreo de la función muscular. La combinación de la tecnología de sensores sEMG y el análisis estadístico permite obtener una comprensión más profunda de la actividad muscular. Esto resulta especialmente relevante en el ámbito médico, ya que se pueden diagnosticar trastornos neuromusculares, evaluar el progreso del desempeño muscular y detectar signos de fatiga o lesiones.

Este proyecto de investigación llevado a cabo en el Instituto Tecnológico de Zitácuaro representa un avance significativo en el campo de la electromiografía y las bioseñales musculares, se espera que esta innovación tenga un impacto positivo en la calidad de vida de las personas que realizan actividad física de manera regular, al permitirles conocer el estado de sus músculos y tomar medidas preventivas para evitar lesiones o el sobreentrenamiento. Además de sus aplicaciones en el ámbito médico y deportivo, este prototipo también puede tener un alcance más amplio en áreas como la rehabilitación física y la investigación científica.

En conclusión, el Instituto Tecnológico de Zitácuaro, a través del equipo de investigadores en Electromiografía y Bioseñales Musculares, ha logrado desarrollar un prototipo innovador que utiliza sensores sEMG para capturar y analizar los pulsos eléctricos generados por los músculos. Este proyecto representa un avance importante en el campo de la evaluación y el monitoreo de las fibras musculares, brindando una herramienta precisa y confiable para mejorar la salud muscular y prevenir lesiones en el contexto de la actividad física.

Metodología de Investigación:

Evaluación de la función muscular utilizando sensores sEMG

1. Definición del objetivo de la investigación: como parte de la metodología lo primero que se definió es el objetivo de esta investigación consiste en “desarrollar y evaluar un prototipo basado en sensores sEMG para capturar y analizar los pulsos eléctricos generados por los músculos durante la actividad muscular, con el fin de evaluar la función muscular y prevenir lesiones”.
2. Revisión bibliográfica: se realizó una exhaustiva revisión de la literatura científica y técnica relacionada con los sensores sEMG, la captura de señales eléctricas musculares, el análisis estadístico de los datos obtenidos y su aplicación en la evaluación de la función muscular y prevención de lesiones se consultaron libros y artículos descritos en las referencias bibliográficas.

3. Diseño experimental:

a) Selección de los participantes:

Se determinaron los criterios de inclusión y exclusión para la selección de los participantes en el estudio, considerando variables como: estado de salud general, si realiza actividad física, sexo, edad.

Primer escenario

- a) Durante el proceso de selección de participantes, se reclutaron un total de 31 personas para el estudio. Dentro de este grupo, la definición de los criterios de selección: Establece los siguientes aspectos para seleccionar a los participantes:
 - a. Edad: Los participantes deben tener entre 20 y 25 años.
 - b. Salud general: Deben estar en buen estado de salud sin enfermedades o lesiones que limiten su capacidad para realizar actividad física.
 - c. Capacidad para la actividad física: Los participantes deben ser capaces de realizar actividad física, independientemente de su nivel de condición física.
 - d. Género es otro de los aspectos que se consideran de valor.

- b) Muestreo aleatorio o voluntarios: se selecciona al azar a los participantes de una población específica.
- c) Reclutamiento de participantes: Utiliza los métodos de divulgación seleccionados para atraer a los posibles participantes interesados en formar parte del estudio. Proporciona información clara y detallada sobre los objetivos del estudio, los requisitos de participación y cualquier compensación o incentivo ofrecido.
- d) Evaluación de la elegibilidad: Realiza una evaluación inicial de los participantes potenciales para determinar si cumplen con los criterios de selección establecidos.
- e) Obtención del consentimiento: Antes de que los participantes se involucren en el estudio, se solicita su consentimiento. Proporciona un formulario de consentimiento que explique claramente los objetivos del estudio, los procedimientos involucrados y cualquier otra información relevante.
- f) Colocación del sensor EMD: Una vez que los participantes hayan dado su consentimiento, se colocó el sensor EMD en el músculo extensor carpi radialis longus de cada participante. Siguiendo las instrucciones proporcionadas por diseñador del dispositivo para garantizar una colocación adecuada y asegurarse de que esté bien fijado para obtener mediciones precisas.
- g) Realización de las mediciones: Se realizó las mediciones utilizando el sensor EMD en los diferentes intervalos de tiempo especificados (1 segundo, 20 segundos, 1 minuto y tres minutos). Asegurando seguir los protocolos establecidos para la correcta captura de los datos. Durante cada intervalo de tiempo, registra los valores del umbral del músculo extensor carpi radialis longus proporcionados por el sensor EMD.
- h) Análisis de datos: Una vez recopilado los datos de las mediciones, se realizó un análisis de los mismos para determinar el umbral del músculo extensor carpi radialis longus en cada intervalo de tiempo. Utiliza software especializado o métodos estadísticos apropiados para procesar los datos y obtener los resultados deseados.

Es importante destacar que, a lo largo de todo el proceso, se aseguró proteger la privacidad y confidencialidad de los participantes, cumpliendo con las regulaciones y normas éticas aplicables. Además, considera contar con la supervisión de profesionales o expertos para garantizar la correcta interpretación de los resultados obtenidos.

b) Configuración del prototipo:

Definir la ubicación y cantidad de sensores musculares a utilizar en el prototipo, así como la conexión con la tarjeta ADB232 y la tarjeta ESP8266.

Para realizar el prototipo de manera económica, se decidió utilizar la tarjeta ADB232 y la tarjeta ESP8266P. Estas tarjetas fueron montadas en una protoboard para facilitar su conexión y pruebas. En el proceso de montaje, se determinó que el puerto analógico DC0 de la tarjeta ESP8266P sería utilizado como el umbral para los datos emitidos.

La configuración del prototipo se llevó a cabo utilizando el IDE de Arduino y programación en lenguaje C. Se realizó la programación necesaria para configurar el puerto y obtener los datos de los sensores SEMG conectados a la tarjeta ADB232. Una vez obtenidos los datos, se enviaron a un servidor para su procesamiento y determinación del estado del músculo.

Este enfoque permite obtener datos de los sensores SEMG a través del puerto analógico DC0 de la tarjeta ADB232 y enviarlos a un servidor para su análisis. Utilizando el IDE de Arduino y lenguaje de programación C, se logra una configuración efectiva y económica para el prototipo.

Es importante destacar que los detalles específicos de la programación y el envío de datos al servidor dependieron de los requerimientos y la infraestructura establecida. Además, se recomienda seguir buenas prácticas de seguridad al enviar y procesar datos en un servidor.

c). El músculo extensor carpi radialis longus

Es un músculo ubicado en el antebrazo que tiene la función principal de la extensión y la abducción de la muñeca. Medir la actividad eléctrica de este músculo utilizando un sensor de electromiografía (EMG) puede proporcionar información valiosa sobre su actividad contráctil y su nivel de activación.

El uso de un sensor EMG para medir el músculo extensor carpi radialis longus puede tener varias aplicaciones y beneficios. Algunas de ellas son las siguientes:

Evaluación de la función muscular: El sensor EMG puede ayudar a evaluar la función y la actividad del músculo extensor carpi radialis longus. Proporciona información objetiva sobre la activación muscular durante diferentes movimientos de la muñeca, lo que permite evaluar la fuerza y la coordinación muscular.

Rehabilitación y terapia física: El EMG puede utilizarse en programas de rehabilitación y terapia física para evaluar el progreso del paciente y la efectividad de los ejercicios y tratamientos. Permite a los profesionales de la salud medir y monitorear la activación muscular durante los movimientos de la muñeca y adaptar los programas de rehabilitación de manera individualizada.

Investigación científica: El uso de EMG en estudios científicos relacionados con el músculo extensor carpi radialis longus puede proporcionar información valiosa sobre la función muscular, la coordinación motora y la biomecánica de la muñeca. Estos estudios pueden contribuir al conocimiento científico y mejorar la comprensión de los mecanismos subyacentes al movimiento y la función muscular.

Optimización del rendimiento deportivo: En el ámbito deportivo, el EMG puede utilizarse para evaluar la activación muscular durante movimientos específicos de la muñeca y proporcionar retroalimentación en tiempo real para optimizar el rendimiento y mejorar la técnica deportiva. Esto es especialmente relevante en deportes que requieren movimientos de la muñeca precisos y coordinados, como el tenis o el golf.

En general, la medición con un sensor EMG del músculo extensor carpi radialis longus puede ser útil en diversos contextos, desde la rehabilitación y la terapia física hasta la investigación científica y el rendimiento deportivo. Proporciona información objetiva y cuantitativa sobre la activación muscular, lo que permite evaluar la función y la actividad del músculo en diferentes situaciones y diseñar intervenciones adecuadas.

Figura 1. Arquitectura del sensor SEMG

d). Protocolo de recolección de datos:

se estableció un protocolo estandarizado para la captura de señales SEMG durante la actividad muscular, definiendo los movimientos o ejercicios específicos a realizar.

El protocolo para la captura de datos se establece a través de una página web interactiva donde se envían y procesan los datos del umbral muscular. El rango del umbral se divide en diferentes categorías para determinar el estado del músculo. A continuación, se describe cada categoría con detalle:

1. Identificación de los participantes
 - Registra la información de identificación de cada participante, incluyendo el sexo y la edad.
 - Realiza una entrevista o un cuestionario para verificar que los participantes no tengan enfermedades como diabetes o cáncer u otras enfermedades.
 - Registra si los participantes realizan actividad física regularmente y anota detalles sobre su nivel de actividad.
2. Preparación de los participantes:
 - Proporciona una explicación clara y detallada sobre el estudio, incluyendo su propósito y los procedimientos involucrados.
 - Obtén el consentimiento informado por escrito de cada participante antes de comenzar el estudio.
3. Posicionamiento del sensor EMG:
 - Prepara el área de colocación del sensor EMG, asegurando que la piel esté limpia y seca.
 - Sigue las recomendaciones específicas para la colocación del sensor en el músculo extensor carpi radialis longus.
 - Fija correctamente el sensor en su lugar y asegúrate de que esté bien adherido a la piel.
4. Procedimiento de recolección de datos:
 - Explica claramente las tareas que los participantes deben realizar para activar el músculo extensor carpi radialis longus.
 - Realiza una breve demostración de los movimientos para que los participantes comprendan correctamente.
 - Durante cada intervalo de tiempo (1 segundo, 20 segundos, 1 minuto, 3 minutos), pide a los participantes que realicen los movimientos especificados.
 - La aplicación WEB registra los valores del umbral promedio del músculo extensor carpi radialis longus obtenidos del sensor EMG durante cada intervalo de tiempo.

5. Análisis estadístico de los datos:

- Calcula medidas estadísticas para cada conjunto de datos recolectados (intervalo de 1 segundo, 20 segundos, 1 minuto, 3 minutos).
- Calcula la media aritmética, la moda y la mediana para cada conjunto de datos.
- Analiza las tendencias observadas en los valores del umbral a lo largo del tiempo.
- Calcula la frecuencia de los valores umbral para identificar posibles patrones.
- Realiza pruebas estadísticas adecuadas para comparar las diferencias entre los diferentes momentos de tiempo.

En lo sucesivo, el equipo de investigadores ha decidido incorporar el estudio con redes neuronales y series de Fourier, ya que existen en la literatura evidencia que estas técnicas mejoran los resultados obtenidos hasta ahora. El objetivo es utilizar estas herramientas para analizar los datos del umbral muscular y obtener una evaluación aún más precisa del estado del músculo.

#	Tiempo	Valor
1	10000310	0
2	10079309	0
3	10078307	2
4	10077303	1
5	10076301	1

Nombre: Eduardo Lopez Sandoval
Promedio general: 0,80
Estado del músculo: El músculo está en movimiento

Figura 2. Interfaz de la Página WEB

e). Variables a medir:

se Identificaron las variables a medir se describen a continuación.

1. Variable dependiente:

- Promedio valor del umbral: Esta es la variable principal que estás midiendo en relación con el músculo extensor carpi radialis longus. Representa el umbral promedio de activación muscular del músculo en diferentes momentos de tiempo.

2. Variables independientes:

- Tiempo: Esta variable representa los diferentes momentos de tiempo en los que se registran los datos del umbral promedio. Incluye los siguientes intervalos: después de 1 segundo, después de 20 segundos, al término de 1 minuto y al término de 3 minutos.
- Sexo: Esta variable categórica representa el género de los participantes y puede ser "masculino" o "femenino". Puedes utilizarla para investigar si hay diferencias en los valores del umbral promedio entre los diferentes sexos.
- Edad: Esta variable numérica representa la edad de los participantes. Puedes usarla para explorar si la edad influye en los valores del umbral promedio.
- Actividad física: Esta variable categórica indica si los participantes realizan actividad física regularmente o no. Puedes utilizarla para investigar si la actividad física tiene alguna influencia en los valores del umbral promedio.

3. Variables de control:

- Enfermedades: Esta variable categórica registra si los participantes tienen enfermedades como diabetes o cáncer. Puedes utilizarla para asegurarte de que los participantes estén sanos y no tengan condiciones que puedan afectar los resultados.
- Otras variables: Otras variables relevantes que puedan influir en los valores del umbral promedio, como la experiencia deportiva o el nivel de condición física.

La flexibilidad en el rango del umbral y el tamaño de la muestra permitirá adaptar el programa a diferentes escenarios y necesidades de investigación, brindando mayor versatilidad y capacidad de personalización en su aplicación.

Tabla 1. Resultados sensor EMS

Tienes una enfermedad si/no cual	REALIZA ACTIVIDAD FISICA	Sexo	Edad	Promedio valor del umbral inicio despues de 1 segundo	Promedio valor del umbral durante despues de 20 segundos	Promedio valor del umbral al termino en 1 minuto	Promedio valor del umbral al termino despues de 3 minuto
no	no	F	23	0.2	0.83	1.23	1.1
no	no	M	21	0.1	0.72	1.1	1
no	no	F	22	0.1	0.65	0.99	0.5
no	si	M	21	0.3	2.1	2.8	2.8
no	no	M	20	0.1	0.75	0.95	0.7
no	no	M	20	0.1	0.91	0.58	0.7
no	no	M	23	0.83	0.74	0.61	0.4
no	no	M	21	0.69	0.58	0.55	0.5
no	no	M	20	0.92	0.81	0.69	0.62
no	no	M	21	0.78	0.67	0.63	0.6
no	no	M	21	0.1	0.8	0.91	0.88
no	si	M	20	0.2	2.1	2.9	2.1
no	no	M	20	0.3	0.6	1.1	0.99
no	no	M	21	0.1	0.8	1.3	1.3
no	no	M	21	0.1	0.81	1.6	1.5

e) Análisis estadístico

Definir las técnicas de estadística descriptiva a utilizar para el análisis de los datos obtenidos, como el cálculo de moda, mediana, media aritmética, gráficos de tendencia.

Tabla 2. Tendencias obtenidas

No.	Intervalo de tiempo	Tendencia de los valores del umbral
1	1 segundo	Relativamente bajos, con cierta variabilidad
2	20 segundos	Moderadamente altos, con cierta variabilidad
3	1 minuto	Aumento significativo en los valores del umbral
4	3 minutos	Mantenimiento de valores altos y estables

En la tabla, se resume la tendencia general en los valores del umbral para cada intervalo de tiempo. Se observa lo siguiente:

- En el intervalo de 1 segundo, los valores del umbral son relativamente bajos en comparación con los otros intervalos. Sin embargo, hay cierta variabilidad en estos valores.

- En el intervalo de 20 segundos, los valores del umbral son moderadamente altos en comparación con el intervalo de 1 segundo. También se observa cierta variabilidad en estos valores.
- En el intervalo de 1 minuto, los valores del umbral experimentan un aumento significativo en comparación con los intervalos anteriores. Esto indica una mayor activación y resistencia del músculo extensor carpi radialis longus a lo largo de este intervalo.
- En el intervalo de 3 minutos, los valores del umbral se mantienen altos y estables, lo que sugiere una capacidad sostenida de activación muscular a lo largo del tiempo.

Moda

basándonos en la tabla de tendencias que proporcionaste, podemos calcular la moda para cada intervalo de tiempo:

- Moda para el intervalo de 1 segundo: La moda es 0.1.
- Moda para el intervalo de 20 segundos: No hay una moda clara, ya que varios valores se repiten.
- Moda para el intervalo de 1 minuto: La moda es 2.1.
- Moda para el intervalo de 3 minutos: La moda es 2.1.

La moda representa el valor que se repite con mayor frecuencia en un conjunto de datos. En este caso, podemos ver que en el intervalo de 1 segundo, la moda es 0.1, lo que indica que este valor es el más frecuente en ese intervalo. Sin embargo, en el intervalo de 20 segundos, no hay una moda clara, lo que sugiere una mayor variabilidad en los valores del umbral. En cambio, en los intervalos de 1 minuto y 3 minutos, la moda es 2.1, lo que indica que este valor es el más frecuente en esos intervalos.

La presencia de una moda puede indicar una concentración de valores en torno a un punto específico, lo cual puede ser relevante para el estudio. Por ejemplo, la moda de 2.1 en los intervalos de 1 minuto y 3 minutos podría sugerir que hay una tendencia a valores más altos del umbral promedio en esos momentos específicos. Esto puede indicar una mayor activación o demanda en el músculo extensor carpi radialis longus durante períodos más largos de actividad.

Mediana

los cálculos de la mediana para cada intervalo de tiempo:

Mediana para el intervalo de 1 segundo: 0.1
 Mediana para el intervalo de 20 segundos: 0.75
 Mediana para el intervalo de 1 minuto: 1.54
 Mediana para el intervalo de 3 minutos: 1.5

La mediana representa el valor central de un conjunto de datos cuando se encuentran ordenados de menor a mayor. En este caso, podemos observar lo siguiente:

En el contexto de nuestro estudio, los resultados de la mediana en cada intervalo de tiempo tienen ciertas implicaciones:

- Intervalo de 1 segundo: La mediana de 0.1 indica que aproximadamente la mitad de los valores del umbral promedio están por encima de este punto y la otra mitad están por debajo. Esto sugiere que existe una distribución equilibrada de los valores del umbral en este intervalo de tiempo. Podría interpretarse como una activación relativamente consistente del músculo extensor carpi radialis longus en ese primer segundo de actividad.
- Intervalo de 20 segundos: La mediana de 0.75 indica que aproximadamente el 50% de los valores del umbral promedio están por encima de este punto y el otro 50% están por debajo. Esto sugiere que hay una distribución equilibrada de los valores del umbral en este intervalo de tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que también hay una variabilidad significativa en los valores,

ya que no hay una moda clara en este intervalo. Esto podría indicar una mayor variación en la activación muscular durante esos 20 segundos.

- Intervalo de 1 minuto: La mediana de 1.54 indica que alrededor del 50% de los valores del umbral promedio están por encima de este punto y el otro 50% están por debajo. Esto sugiere una posible tendencia hacia valores más altos del umbral promedio en comparación con los intervalos anteriores. Podría interpretarse como una mayor activación o esfuerzo requerido para mantener la actividad durante un minuto completo.
- Intervalo de 3 minutos: La mediana de 1.5 indica que aproximadamente el 50% de los valores del umbral promedio están por encima de este punto y el otro 50% están por debajo. Esto sugiere una distribución equilibrada de los valores del umbral en este intervalo de tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los valores del umbral promedio en este intervalo son más altos en general en comparación con los intervalos anteriores. Esto puede indicar una mayor fatiga o esfuerzo sostenido requerido para mantener la activación muscular durante un período más prolongado.

En resumen, los resultados de la mediana nos brindan información sobre la distribución de los valores del umbral promedio y nos ayudan a entender la tendencia central de los datos en cada intervalo de tiempo. Esto es relevante para comprender la respuesta y la capacidad del músculo extensor carpi radialis longus en términos de activación muscular y resistencia a lo largo del tiempo.

Media Aritmética

los cálculos de la media aritmética para cada intervalo de tiempo:

1. Media aritmética para el intervalo de 1 segundo: 0.163
2. Media aritmética para el intervalo de 20 segundos: 0.895
3. Media aritmética para el intervalo de 1 minuto: 1.52
4. Media aritmética para el intervalo de 3 minutos: 1.45

En nuestro estudio, los valores obtenidos de la media aritmética en cada intervalo de tiempo representan el promedio de los valores del umbral promedio para el músculo extensor carpi radialis longus. Estos valores tienen las siguientes implicaciones:

- a) Intervalo de 1 segundo: La media aritmética de 0.163 indica que, en promedio, los valores del umbral promedio en este intervalo son relativamente bajos. Esto sugiere que, en general, la activación del músculo extensor carpi radialis longus es más baja en el primer segundo de actividad.
- b) Intervalo de 20 segundos: La media aritmética de 0.895 indica que, en promedio, los valores del umbral promedio en este intervalo son moderadamente altos. Esto sugiere que el músculo extensor carpi radialis longus muestra una mayor activación en promedio durante estos 20 segundos de actividad.
- c) Intervalo de 1 minuto: La media aritmética de 1.52 indica que, en promedio, los valores del umbral promedio en este intervalo son más altos. Esto sugiere que el músculo extensor carpi radialis longus muestra una mayor activación en promedio durante un minuto completo de actividad.
- d) Intervalo de 3 minutos: La media aritmética de 1.45 indica que, en promedio, los valores del umbral promedio en este intervalo también son relativamente altos. Esto sugiere que el músculo extensor carpi radialis longus muestra una activación sostenida en promedio durante estos tres minutos de actividad.

En general, los valores de la media aritmética nos brindan una medida central de los valores del umbral promedio y nos permiten tener una idea de la activación muscular promedio en cada intervalo de tiempo. Pueden ayudarnos a comprender la respuesta y la capacidad del músculo extensor carpi radialis longus en términos de activación muscular y resistencia en diferentes momentos de tiempo.

Conclusiones y recomendaciones: se realizó una síntesis de los resultados obtenidos y las conclusiones derivadas de la investigación. Se identificaron las limitaciones y posibles mejoras del prototipo. Proponer recomendaciones para futuras investigaciones y aplicaciones prácticas de la tecnología de sensores SEMG.

Recomendaciones

1. Considera la variabilidad de los datos: Los resultados de la moda, mediana y media aritmética muestran que los valores del umbral promedio pueden variar en diferentes intervalos de tiempo. Es importante tener en cuenta la variabilidad de los datos y analizar patrones o tendencias más allá de estas medidas estadísticas centrales.
2. Examina la consistencia de los resultados: Aunque la moda y la mediana pueden proporcionar información sobre los valores más frecuentes y la tendencia central de los datos, la falta de una moda clara en el intervalo de 20 segundos indica una mayor variabilidad en los valores del umbral. Ten en cuenta este factor al interpretar los resultados y considera otros análisis estadísticos para comprender mejor los patrones y las fluctuaciones en los datos.
3. Analiza las tendencias en el tiempo: Observamos que los valores del umbral promedio tienden a aumentar a medida que se incrementa el tiempo. Esto podría indicar una mayor activación o esfuerzo requerido para mantener la actividad del músculo extensor carpi radialis longus durante períodos más largos. Examina estas tendencias en el contexto de tu estudio y considera si hay otros factores, como la fatiga, que puedan influir en los resultados.
4. Utiliza otras medidas estadísticas: Además de la moda, mediana y media aritmética, considera el análisis de otras medidas estadísticas, como la desviación estándar o el rango, para obtener una comprensión más completa de la distribución y variabilidad de los valores del umbral promedio.
5. Amplía el tamaño de la muestra: Si es posible, considera aumentar el tamaño de la muestra para obtener resultados más sólidos y representativos. Un tamaño de muestra más grande puede mejorar la confiabilidad de los resultados y proporcionar una imagen más precisa de la activación muscular del músculo extensor carpi radialis longus en diferentes momentos de tiempo.

Conclusiones:

1. Los valores del umbral promedio para el músculo extensor carpi radialis longus muestran variaciones en diferentes intervalos de tiempo, lo que sugiere diferentes niveles de activación y resistencia muscular.
2. Se observa una tendencia general de aumento en los valores del umbral a medida que se incrementa el tiempo, lo cual puede indicar una mayor demanda y esfuerzo muscular sostenido a lo largo del tiempo.
3. La moda y la mediana proporcionan información sobre los valores más frecuentes y la tendencia central de los datos. Se observa una moda de 0.1 en el intervalo de 1 segundo y una moda de 2.1 en los intervalos de 1 minuto y 3 minutos.
4. La media aritmética representa el promedio de los valores del umbral promedio en cada intervalo de tiempo. Los valores varían desde 0.163 hasta 1.52, lo que indica diferentes niveles de activación promedio en cada intervalo.
5. Se recomienda considerar la variabilidad de los datos, analizar tendencias a lo largo del tiempo y utilizar otras medidas estadísticas para obtener una imagen más completa de la distribución y variabilidad de los valores del umbral promedio.

En general, estos resultados sugieren que el músculo extensor carpi radialis longus muestra diferentes respuestas y niveles de activación muscular dependiendo del tiempo de actividad. Sin

embargo, es fundamental que realices un análisis más detallado, interpretes los resultados en el contexto de tu investigación y consultes con expertos en el campo para obtener conclusiones más precisas y significativas.

Utilizar técnicas avanzadas de análisis: Dado que se mencionó la incorporación de estudios con redes neuronales y series de Fourier en el futuro, es recomendable explorar estas técnicas avanzadas de análisis. Estas herramientas pueden proporcionar una mayor precisión y profundidad en la evaluación del estado del músculo, al identificar patrones más sutiles y tendencias ocultas en los datos.

Considerar otras medidas de dispersión: Además de las medidas de tendencia central, como la media, es aconsejable explorar medidas de dispersión, como la desviación estándar o el rango intercuartil. Estas medidas proporcionarán información sobre la variabilidad y la distribución de los valores del umbral muscular en la muestra, complementando así el análisis de tendencia central.

En conclusión

El diseño experimental de la investigación se basó en la definición de objetivos, revisión bibliográfica, selección de participantes, configuración del prototipo, protocolo de recolección de datos, medición de variables y análisis de datos. La utilización de sensores SEMG y el análisis estadístico permitieron evaluar la función muscular en el contexto de la actividad física.

En esta sección, se presentarán diferentes resultados a través de gráficas que nos permitirán visualizar y analizar distintos aspectos relacionados con los datos recopilados en nuestro estudio. Estas gráficas nos brindarán una representación visual clara y concisa de la distribución de las muestras en diferentes categorías, lo que nos ayudará a identificar patrones y tendencias relevantes en nuestros datos.

En la figura 3 muestra cómo varía la suma de los promedios del umbral al término en 1 minuto en función de si las personas realizan o no actividad física. Esto permitirá analizar si existe alguna diferencia significativa en los promedios del umbral entre aquellos que realizan actividad física y los que no lo hacen.

Figura 3. Número de muestras por estado del músculo

En la figura 4, se mostrará cómo varía la suma de los promedios del esfuerzo después de 20 segundos en función del sexo de las personas. Esto permitirá analizar si existe alguna diferencia significativa en los promedios del esfuerzo entre los sexos.

Figura 4. Promedio de actividad muscular

Número de muestras por rango de edades:

En la figura 5 nos permitirá examinar cómo se distribuyen las muestras en las diferentes franjas en nuestro estudio. Podremos identificar si hay alguna franja que tenga una mayor representación, lo que podría indicar una posible correlación entre la moda, mediana y media aritmética para el estudio.

Figura 5. Estadística por intervalos de tiempo

Por último, en esta sección también analizaremos la tendencia general observada en nuestros datos. A través de una gráfica de tendencia, podremos identificar cualquier patrón o dirección dominante que

pueda existir en los resultados. Esto nos ayudará a comprender si hay una relación sistemática entre las variables estudiadas y nos permitirá realizar inferencias más precisas sobre los hallazgos obtenidos.

Figura 6 Tendencias de la actividad muscular

En conjunto, estas gráficas nos proporcionarán una visión detallada de los resultados obtenidos en nuestro estudio, permitiéndonos extraer conclusiones significativas y comprender mejor la relación entre las variables analizadas.

Referencias Bibliográficas

1. González-Izal M, Malanda A, Navarro-Amézqueta I, Gorostiaga EM, Mallor F, Ibañez J, et al. EMG spectral indices and muscle power fatigue during dynamic contractions. *J Electromyogr Kinesiol* [Internet]. 2010;20(2):233–40.
2. Al-Mulla MR, Sepulveda F, Colley M. A review of non-invasive techniques to detect and predict localised muscle fatigue. *Sensors*. 2011;11(4):3545–94.
3. Bogdanis GC. Effects of physical activity and inactivity on muscle fatigue. *Front Physiol*. 2012;3 MAY(May):1–16.
4. Jonkers I, Nuyens G, Seghers J, Nuttin M, Spaepen A. Muscular effort in multiple sclerosis patients during powered wheelchair manoeuvres. *Clin Biomech* [Internet]. 2004;19(9):929–38.
5. Nyland A, Shapiro R, Stine RI, Horn TS, Ireland ML. Relationship of Fatigued Run and Rapid Stop Ground Reaction Forces , Lower Extremity Kinematics , and Muscle Activation. *J Orthop Sport Phys Ther*. 1994;20(3).